

ANÁLISE QUALI-QUANTITATIVA DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NA RUA DO BOM JESUS: ESTUDO DE CASO

[Engenharia, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 30/06/2024](#)

QUALI-QUANTITATIVE ANALYSIS OF PATHOLOGICAL MANIFESTATIONS IN
RUA DO BOM JESUS: CASE STUDY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12599654

Emanoel Silva de Amorim¹

José Allef Ferreira Dantas²

Andreza Ferreira Marques Passos³

Eliana Cristina Barreto Monteiro⁴

RESUMO:

Diante da idade avançada das edificações do Recife, os edifícios históricos necessitam de maior atenção na manutenção das edificações. A lei nº 13032/2006 recomenda que edificações com mais de 20 anos de idade, devem ser inspecionadas a cada 3 anos, bem como todas as manutenções periódicas recomendadas pela NBR 5674 (ABNT, 2012). A Rua do Bom Jesus é considerada uma das três mais bonitas ruas do mundo, sendo um marco para o turismo pernambucano. Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo analisar o estado de conservação das edificações localizadas nesta rua turística do Recife. Desta forma, foram feitas inspeções visuais nas edificações para a realização de um

levantamento quali-quantitativo das manifestações patológicas encontradas, além de anamneses com os usuários das habitações, a fim de analisarmos os métodos de manutenção utilizados nas 33 edificações inspecionadas. Tendo como resultado a incidência de anomalias relacionadas a infiltrações na ordem de 76%, o processo de corrosão das armaduras estão presentes em 42% das edificações, falhas na pintura em cerca de 85% e 39% já possuem vegetação na fachada. Portanto, pode-se observar a importância de se manter as manutenções, corroborando tanto com a segurança dos usuários, solidez, bem-estar social e garantia da longevidade das edificações.

Palavras-chave: Edificações históricas; Manutenção; Manifestações patológicas.

ABSTRACT:

Given the advanced age of buildings in Recife, historic buildings need more attention in the maintenance of buildings. Law nº 13032/2006 recommends that buildings over 20 years old must be inspected every 3 years, as well as all the periodic maintenance recommended by NBR 5674 (ABNT, 2012). Street do Bom Jesus is considered one of the three most beautiful streets in the world, being a landmark for tourism in Pernambuco. Therefore, the present work aims to analyze the state of conservation of the buildings located in this tourist street in Recife. In this way, visual inspections were carried out in the buildings to carry out a qualitative-quantitative survey of the pathological manifestations found, in addition to anamnesis with the users of the dwellings, in order to analyze the maintenance methods used in the 33 inspected buildings. Resulting in the incidence of anomalies related to infiltrations in the order of 76%, the corrosion process of the reinforcements is present in 42% of the buildings, paint failures in about 85% and 39% already have vegetation on the facade. Therefore, the importance of maintaining maintenance can be observed, corroborating both with the safety of users, solidity, social well-being and guaranteeing the longevity of buildings.

Keywords: Historic buildings; Maintenance; Pathological manifestations.

1. INTRODUÇÃO

Na cidade do Recife/PE é perceptível a presença de edificações antigas, em sua grande maioria tipo sobrado, as quais foram construídas ainda com a chegada dos europeus ao Brasil. Os materiais da construção tradicionalmente utilizados eram os disponíveis na região cujos limites respondiam à razão da ocorrência e dos meios de transportes vigentes (TELLES, 1980). Para organizar de maneira mais apropriada, separam-se os materiais pelos ofícios tradicionais da construção, a saber: alvenaria, cantaria, carpintaria e marcenaria, ferraria e fundição, pintura e estuque.

Contudo, essas edificações históricas são portadoras de informação, dinâmicas e atemporal, tendo função de salvaguardar a memória de um lugar, e por isso, é indispensável que sejam preservadas e estejam acessíveis física e visualmente para a população (CORBO, 2020; AMORIM; SAMPAIO; SILVA, 2022).

Dessa maneira, a NBR 5674 (ABNT, 2012) estabelece requisitos para a gestão do sistema de manutenção das edificações, com o intuito de evitar a queda do desempenho devido a depreciação de seus componentes. A manutenção preventiva é fundamental para a segurança dos usuários e para a valorização imobiliária patrimonial.

Além disso, a NBR 5462 (ABNT, 1994) define a Manutenibilidade como a capacidade de um item ser mantido ou recolocado em condições de executar suas funções requeridas, sob condições de uso especificadas, quando a manutenção é executada sob condições determinadas e mediante procedimentos e meios prescritos.

A NBR 16747 (ABNT, 2020) define que inspeção predial é um processo que visa auxiliar na gestão da edificação e, quando realizada com periodicidade regular, contribui com a mitigação de riscos técnicos e econômicos associados à perda do desempenho. Sua periodicidade está

de acordo com as leis e regulamentos vigentes, bem como à eventual recomendação do profissional da inspeção. Uma vez que a utilização da edificação é uma atividade dinâmica, assim como sua exposição permanente a agentes degradantes, os resultados da inspeção predial são referentes ao momento em que a inspeção foi realizada e, portanto, são sempre associados à data da vistoria que a embasou.

Hoje no estado de Pernambuco é obrigatório a realização de vistorias periciais trienais e suas manutenções periódicas nas edificações públicas ou privadas, devido ao grande número de ocorrências de manifestações patológicas e o grande número de interdições, principalmente em prédios do tipo caixa. Sendo instituída a lei nº 13.032, estabelece as normas básicas para a concretização de suas manutenções periódicas e vistorias periciais analisando todos os aspectos relacionados à segurança e resistência da edificação (PERNAMBUCO, 2006).

As manifestações patológicas em fachada mais frequentes são as provenientes de infiltração e da ocorrência de fissuras, sendo a umidade a grande causa das anomalias em revestimentos externos, muitas vezes ocasionadas por um projeto de má qualidade. A apresentação de uma edificação é de suma importância para a vida útil dos revestimentos devendo mesclar qualidade com baixo nível de depreciação (CHAVES, 2009)

Fachada com fissuras e presença de fungos – com a frequência de umidade na fachada com o passar do tempo sem uma manutenção da pintura causa o aparecimento de bolor e mofo, ou seja, manchas escuras na superfície causada pelos fungos. (ALUCCI, 1988)

A pintura das fachadas consiste em uma técnica que tem como objetivo preservar os componentes construtivos das edificações e ainda preservar o acabamento aparente. Porém com o passar do tempo pode surgir diversos tipos de manifestações patológicas as principais delas são segundo (TAGUCHI, 2010; COSTA, 2010)

Além das falhas de execução, pode-se observar na grande maioria a degradação das estruturas proveniente do descaso, da falta de vistorias e manutenções regulares sob.

É inviável sob o ponto de vista econômico e inaceitável do ponto de vista ambiental considerar as edificações como produtos descartáveis, passíveis da simples substituição por novas construções quando seu desempenho atinge níveis inferiores ao exigido pelos seus usuários. Isto exige que se tenha em conta a manutenção existente e mesmo as novas edificações construídas. (ABNT, 2012).

Portanto, além de se optar por uma execução normatizada e legalizada, realizada por técnicos da construção civil, também se é preciso a observância acerca das manutenções e vistorias a serem realizadas, com o intuito de maximizar o desempenho estrutural.

O presente estudo tem como objetivo realizar um levantamento qualitativo com objetivo de avaliar o percentual de incidência das anomalias encontradas e verificar as consequências da falta de manutenção, bem como estado de conservação das edificações localizadas na Rua do Bom Jesus

2. METODOLOGIA

O método de coleta das informações se deu através da inspeção visual feita nas fachadas das edificações, detectando as manifestações patológicas nos edifícios e anamnese com os usuários das edificações, coletando as informações sobre a periodicidade de manutenção nas fachadas dos edifícios. A análise das informações traçou um padrão do

estado de conservação das fachadas, classificar o grau de criticidade e determinar as manifestações patológicas encontradas nas edificações da Rua do Bom Jesus.

3. RESULTADOS OBTIDOS

No decorrer do desenvolvimento da pesquisa foram realizadas observações visuais e registros fotográficos das anomalias identificadas nas fachadas, alvenarias e estruturas de concreto armado, tendo o total de manifestações patológicas registradas em gráficos com seu percentual de anomalias constatadas. Foram identificados diversos problemas relacionados à falta de manutenção das edificações, como a presença de árvores nascendo das fachadas, guarda-corpos de concreto deteriorado, corrosão de armaduras, entre outros casos semelhantes aos ilustrados na Figura 01.

Figura 01 – Manifestações patológicas das edificações

Fonte: Autores (2022)

É perceptível a presença de muitas manifestações patológicas que comprometem a saúde, segurança e habitabilidade das edificações, premissas fundamentais estabelecidas pela norma de desempenho NBR

15575 (ABNT, 2013). Analogamente, a Figura 02 demonstra com que frequência foi observado as anomalias nas fachadas.

Figura 02 – Gráfico de manifestações patológicas

Fonte: Autores (2022).

Fissuras, corrosão de armadura e desprendimento Carbonatação – um dos principais agentes é o ambiente com concentração de CO₂ (gás carbônico), especialmente em concreto com relação água/cimento. São manchas avermelhadas na superfície estrutural com a expansão das armaduras ocorre o rompimento do cobrimento de concreto. As principais causas de corrosão são Carbonatação do concreto, baixa resistência do concreto, lixiviação do concreto, falta de manutenção preventiva, baixo volume de concreto no cobrimento da ferragem. (GROSSI, 2017). Segundo Helene (1993) corrosão é possível ser determinada como interação destrutiva de um material com o meio ambiente, mas também pode ser causada por falhas de execução com uma espessura fina de concreto, sendo maximizado pela falta de manutenção e cuidados.

De acordo com a Figura 03, foi possível constatar muitas incidências de anomalias ligadas à estanqueidade, e, não só isso, pôde-se constatar que 76% dos edifícios avaliados encontraram problemas de impermeabilização, mofo, bolor, onde 27% apresentaram eflorescência. Segundo Chaves (2009) a umidade é a principal responsável pela aparição de anomalias em fachada decorrente do seu contato direto com

agressões físicas e químicas externas, como pode-se observar na figura 03.

Figura 03 – Edificação degradada

Fonte: Autores (2022)

Dentre as falhas relacionadas a estanqueidade da edificação, podemos constatar, de acordo com a Figura 04, que apenas 24% das edificações avaliadas não apresentam sintomas visíveis de mofo e bolores, manifestações patológicas relacionadas ao excesso de umidade nos antigos sobrados. Entretanto, grande parte deste tipo de anomalia também está ligada a geometria dos componentes de fachada, pois os traços retos dos elementos decorativos favorecem o acúmulo de água e facilitam a proliferação de agentes bióticos.

Figura 04 – Estado de conservação de algumas fachadas

Fonte: Autores (2022)

Durante a inspeção, foram constatadas que apesar de grande parte das fachadas apresentarem bom estado de conservação, apenas 5% apresentaram grau de criticidade elevada, contendo múltiplos pontos de corrosão de armaduras, falhas na impermeabilização, estanqueidade das esquadrias comprometida, bem como tubo e conexões abandonadas na edificação, conforme a figura 05.

Figura 05 – Estado de conservação de algumas fachadas

Fonte: Autores (2022)

Já no concreto armado obtivemos os seguintes resultados mostrados na Figura 06 com 82% das edificações apresentando fissuras, junto com 74% apresentando rachaduras estruturais. Estas sendo manifestações patológicas mais danosas à estrutura, causadas por corrosão antes de acontecer o deslocamento do concreto que protege a armadura. Além disso, a NBR 6118 (ABNT, 2014) preconiza os deslocamentos máximos e controle de fissuras em vigas com valores máximos variando entre 0,4 mm a 0,2 mm, de acordo com as respectivas classes de agressividade ambiental da estrutura

Figura 06 – Gráfico resumo das manifestações patológicas do concreto.

Fonte: Autores (2023).

Cerca de 64% de casos relacionados a fissuras em fachada, estavam relacionados a estrutura, como disposto na figura 07, provavelmente causada por movimentação térmica, cura malfeita, ou sobrecarga estrutural, podendo-se observar durante as vistorias uma grande quantidade de intervenções estruturais causadas pelos próprios moradores, onde não foi seguido nenhum critério técnico acerca das ampliações ou intervenções na estrutura. De acordo com Andrade (1997) são dois os fatores que influenciam de maneira decisiva na durabilidade das estruturas, um deles é a qualidade do concreto, que depende diretamente do processo de produção e qualidade dos materiais utilizados, e, o segundo é o ambiente no qual a estrutura será submetida,

sente estes os fatores preponderantes na durabilidade e vida útil dos elementos de concreto.

Figura 07 – Estado de conservação de algumas fachadas

Fonte: Autores (2023)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16747 – Inspeção predial – Diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento. Rio de Janeiro, 2020.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5674 – Manutenção de edificações — Requisitos para o sistema de gestão de manutenção. Rio de Janeiro, 2012.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118 – Projetos de estruturas de concreto – Procedimento. Rio de Janeiro, 2014.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13281 – Revestimento de parede externa. Rio de Janeiro, 2001.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575-1: Edifícios habitacionais – Desempenho. Parte 1: Requisitos gerais. Rio de Janeiro, 2010.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575-2: Edifícios habitacionais – Desempenho. Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais. Rio de Janeiro, 2010.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5462: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro, 1993.

ALUCCI, M. P. et al. Bolor em edifícios: causas e recomendações. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, São Paulo, 1988. p. 565-570.

AMORIM, E. S.; SAMPAIO, G. M.; SILVA, H. L. F. Avaliação dos níveis de acessibilidade em vias públicas. *Ambiente: Gestão e Desenvolvimento*, v. 15, n. 2, p. 54–60, 2022. DOI: 10.24979/ambiente.v15i2.1126. Disponível em: <https://periodicos.uerr.edu.br/index.php/ambiente/article/view/1126>. Acesso em: 26 jan. 2023.

AMORIM, E. S. de; SAMPAIO, G. de M.; COSTA, L. V. B.; SENHORSLEEM JÚNIOR, A. C.; MONTEIRO, B. C. E.; SOARES, W. de A. Mapeamento de danos como ferramenta na manutenção do patrimônio arquitetônico: o caso do Mercado Eufrásio Barbosa. *Conservar Patrimônio*, [S. l.], v. 63–77, 2023. DOI: 10.14568/cp29216. Disponível em: <https://conservarpatrimonio.pt/article/view/29216>. Acesso em: 20 jun. 2024.

AMORIM, E. S. et al. Avaliação da qualidade do espaço físico em academias de ginástica e musculação da cidade do Recife/PE. *Jornal de Pesquisa em Engenharia*, v. 3, n. 2, p. 01–09, 2022. DOI: 10.22533/at.ed.317322222127. Disponível em: <https://doi.org/10.22533/at.ed.317322222127>.

AMORIM, E. S. et al. Avaliação dos níveis de acessibilidade em vias públicas. *Ambiente: Gestão e Desenvolvimento*, v. 15, n. 2, p. 54–60, 2022. DOI: 10.24979/ambiente.v15i2.1126. Disponível em: <https://doi.org/10.24979/ambiente.v15i2.1126>.

ANDRADE, J. J. D. O. Durabilidade das estruturas de concreto armado: análise das manifestações patológicas nas estruturas no estado de Pernambuco. 1997.

CHAVES, A. M. V. A. Patologia e reabilitação de revestimentos de fachadas. 2009. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife.

CINCOTTO, M. A. Patologia das argamassas de revestimentos: análise e recomendações. 2. ed. São Paulo: IPT, 1989. 13 p.

CÔRBO, P. A. B. Políticas de informação e memória no Colégio Pedro II: preservação do patrimônio documental e seus paradoxos. 2020. Tese (Doutorado) – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Rio de Janeiro. Disponível em: <http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1084>.

COSTA, A. O. Patologia nas edificações do Par, construídas com alvenaria estrutural na região metropolitana de Belo Horizonte. 2012.

GROSSI, M. V. F. Análise de um edifício em concreto armado com problemas de corrosão de armaduras. 2º Simpósio Paranaense de Patologia das Construções (2º SPPC), p. 34-47, 2017.

HELENE, P. Manual de reparo, proteção e reforço de estruturas de concreto. São Paulo: Editora Reabilitar, 2003.

HELENE, P. R. L. Manual para reparo, reforço e proteção de estruturas de concreto. 2. ed. São Paulo: PINI, 1992.

KESKE, M. Manifestações patológicas em alvenaria de vedação exposta por longos períodos a intempérie. 2010.

LEI N° 13.032. Dispõe sobre a obrigatoriedade de vistorias e perícias em edifícios no âmbito do Estado de Pernambuco. Pernambuco, 2006.

RODRIGUES, A. P.; AMORIM, E. S. Conceitos, argumentos, estratégias, métodos, técnicas e problemas envolvidos na implantação da sinalização de orientação turística em sítios históricos. Revista Hospitalidade, v. 15, n. 1, p. 180-197, 2018. DOI: <https://doi.org/10.21714/2179-9164.2018v15n1.805>.

SANTOS, M.; MONTEIRO, L.; FURTADO, F.; CARNEIRO, M.; MESQUITA, E.; COELHO, F. Incidência de manifestações patológicas em edificações históricas de Sobral-CE. 2014.

SILVA, L. K. D.; CABRAL, A. E. B. Levantamento de manifestações patológicas em estruturas de concreto armado no estado do Ceará. 2014.

TAGUCHI, M. K. Avaliação e qualificação das patologias das alvenarias de vedação nas edificações. 2010.

TELLES, A. C. S. Atlas dos Monumentos Históricos e Artísticos do Brasil. Rio de Janeiro: MEC/SEAC/FENAME, 2. ed., 1980. p. 44.

¹Mestre em Engenharia Civil

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6431-447X>

Email: esa7@poli.br

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE

²Mestre em Engenharia Civil

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4689-2353>

Email: jafd@poli.br

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE

³Mestranda em Desenvolvimento Urbano

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-6728-1678>

Email: andreza.fmpassos@ufpe.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE

⁴Prof^a Dr^a em Engenharia de Construção Civil

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0842-779X>

Email: eliana@poli.br

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE e Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente

importância de
periódicos
científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!